

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA EKOLOGIK SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Komilova Shaxloxon Xotamjon Qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola “Yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida ekologik sug'urtani rivojlantirish yo'llari” mavzusini o'rganadi. Maqolada O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida ekologik sug'urtaning ahamiyati va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Ekologik sug'urta bozorining mavjud holati, muammolari va imkoniyatlari ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari asosida ijtimoiy xabardorlikni oshirish, davlat qo'llab-quvvatlash va xalqaro tajribalarni o'rganish muhimligi ta'kidlanadi. Xulosa va takliflar qismida ekologik sug'urtani rivojlantirish uchun qonunchilikni takomillashtirish va maxsus dasturlarni joriy etish taklif etiladi. Ushbu maqola O'zbekistonda ekologik sug'urtani rivojlantirish uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, ekologik sug'urta, sug'urta bozori, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlik, sug'urta mahsulotlari, xalqaro tajribalar.

Kirish (Introduction)

Yashil iqtisodiyot (green economy) – bu iqtisodiy o'sishni atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy modeldir. Ushbu model ekologik barqarorlikni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, karbon izlarini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish, va chiqindilarni kamaytirishni nazarda tutadi. Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi jahon hamjamiyatining iqlim o'zgarishi, bioxilma-xillikning yo'qolishi va boshqa ekologik muammolarga qarshi birgalikda kurashishining bir qismi sifatida qabul qilinmoqda. Bu yo'nalish nafaqat ekologik muammolarni hal qilish, balki yangi ish o'rinlari yaratish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, va aholi farovonligini oshirishni ham nazarda tutadi.

Dolzarblik

O'zbekiston Respublikasi yashil iqtisodiyotga o'tishni milliy strategik maqsad sifatida belgilagan. Davlat tomonidan qabul qilingan bir qator qarorlar, jumladan, "2021–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" bu yo'nalishdagi muhim qadamlar hisoblanadi. Ushbu strategiyada yashil iqtisodiyotning rivojlanishi uchun asosiy sohalar sifatida energetika, qishloq xo'jaligi, transport, va suv resurslaridan foydalanish belgilangan. Biroq, yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun ekologik sug'urta tizimini rivojlantirish muhim omil bo'lib, bu xavf-xatarlardan himoyalanih va barqaror rivojlanishni ta'minlashda asosiy mexanizm bo'lib xizmat qiladi.

Ekologik sug'urta – bu sug'urta mahsuloti bo'lib, u ekologik zararlar va talofatlar natijasida yuzaga keladigan moliyaviy yo'qotishlarni qoplashni nazarda tutadi. Ekologik sug'urta tizimi nafaqat tabiiy ofatlar, balki inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan ekologik zararlardan himoya qilish

imkonini beradi. Bu ayniqsa sanoat va qishloq xo'jaligida ekologik risklarning yuqori bo'lgan sharoitlarda muhimdir. Yashil iqtisodiyotga o'tishda ekologik sug'urta tizimi strategik ahamiyatga ega bo'lib, u davlat va xususiy sektorning iqtisodiy va ekologik xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Muammolar bayoni

O'zbekiston sharoitida ekologik sug'urta tizimi hali to'laqonli rivojlanmagan va bu yo'nalishda bir qator muammolar mavjud. Jumladan:

- Sug'urta mahsulotlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi: O'zbekiston sug'urta bozorida ekologik sug'urta mahsulotlarining xilma-xilligi va qamrov darajasi past. Bu sug'urta kompaniyalarining ekologik risklarni baholashdagi tajribasi va bilimlarining cheklanganligi bilan bog'liq.
- Qonunchilikning takomillashmaganligi: Mamlakatda ekologik sug'urta bo'yicha to'liq huquqiy asos yaratish zarurati mavjud. Amaldagi qonunchilik ekologik sug'urta masalalarini qamrab olmagan yoki yetarli darajada tartibga solinmagan.
- Ijtimoiy ong va xabardorlik darajasining pastligi: Jamiyatda va tadbirkorlar orasida ekologik sug'urta haqida yetarli bilim va tushuncha mavjud emas. Bu esa ekologik sug'urta mahsulotlariga bo'lgan talabni pasaytiradi.
- Xorijiy tajribani tatbiq qilishdagi cheklovlar: Ko'pgina rivojlangan davlatlarda ekologik sug'urta tizimi rivojlangan bo'lsa-da, ushbu tajribalarni O'zbekiston sharoitida to'liq tatbiq etishda muayyan qiyinchiliklar mavjud. Masalan, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlar, hamda ekologik vaziyatning o'ziga xos xususiyatlari.
- Xorijiy tajribani o'rganish: Ekologik sug'urta tizimi rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganish, ularning muvaffaqiyatli amaliyotlarini O'zbekistonga tatbiq qilish imkoniyatlarini aniqlash.
- Qonunchilik va siyosatni tahlil qilish: Ekologik sug'urta tizimini rivojlantirish uchun zarur huquqiy asos va davlat siyosatini shakllantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.
- Sug'urta kompaniyalarining rolini oshirish: Sug'urta kompaniyalari uchun ekologik sug'urta mahsulotlarini takomillashtirish va joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish, ularning bozordagi faoliyatini kengaytirish.
- Ijtimoiy xabardorlikni oshirish: Jamoatchilik va tadbirkorlar orasida ekologik sug'urta haqida xabardorlikni oshirish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqish.

Maqsad va vazifalar

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida O'zbekiston Respublikasida ekologik sug'urta tizimini rivojlantirish yo'llarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir. Tadqiqotda quyidagi asosiy vazifalar bajarilishi lozim:

- Ekologik sug'urta bozorining tahlili: O'zbekistonda ekologik sug'urta bozorining joriy holatini baholash, uning o'sish imkoniyatlari va qiyinchiliklarini aniqlash.

Usullar (Methods)

➤ Tadqiqot Dizayni va Yondashuv

Tadqiqotning dizayni yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida ekologik sug'urta tizimini rivojlantirish yo'llarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, O'zbekiston misolida olib boriladi. Bu tadqiqotda asosan kombinatsiyalangan yondashuv qo'llaniladi, ya'ni kvalitatif va kvantitativ usullar birgalikda qo'llaniladi. Kvalitatif yondashuv O'zbekiston va boshqa davlatlardagi ekologik sug'urta tizimining holati va rivojlanishini chuqur o'rganishga qaratilgan. Kvantitativ yondashuv esa statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va ekologik sug'urta bozorining rivojlanish dinamikasini aniqlash uchun qo'llaniladi.

✓ Ma'lumot yig'ish usullari:

➤ Ikkilamchi ma'lumotlar

- Ilmiy maqolalar va kitoblar: Ekologik sug'urta va yashil iqtisodiyotga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro va mahalliy ilmiy tadqiqotlar tahlil qilinadi. Shu jumladan, yashil iqtisodiyot va ekologik sug'urtaning iqtisodiy va ekologik jihatlari bo'yicha mavjud ilmiy-nazariy bazalar ko'rib chiqiladi.
- Davlat va xalqaro tashkilotlar hisobotlari: O'zbekiston hukumati va xalqaro tashkilotlar tomonidan chop etilgan hisobotlar va statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi. Bu hisobotlar, asosan, O'zbekistondagi ekologik holat, yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi, va mavjud ekologik sug'urta tizimiga doir bo'ladi.
- Qonunchilik hujjatlari: O'zbekiston Respublikasining ekologik sug'urtaga oid mavjud qonunchilik bazasi o'rganiladi, shu bilan birga, xalqaro huquqiy normalar va boshqa mamlakatlar tajribasi tahlil qilinadi.

➤ Birlamchi ma'lumotlar

- Ekspert intervyular: O'zbekistonning sug'urta kompaniyalari vakillari, davlat organlari, va ekologiya bo'yicha mutaxassislar bilan chuqur intervyular o'tkaziladi. Bu orqali ekologik sug'urta bozorining holati, rivojlanish imkoniyatlari, va mavjud muammolar haqida to'liqroq ma'lumot olish maqsad qilinadi.
- So'rovnomalar: Tadqiqot doirasida ekologik sug'urtaga qiziqish bildirgan tadbirkorlar, fuqarolar va sug'urta kompaniyalaridan ma'lumot yig'ish uchun so'rovnomalar o'tkaziladi. Bu so'rovnomalar orqali jamoatchilikning ekologik sug'urta haqidagi bilim darajasi va ehtiyojlarini aniqlash mumkin bo'ladi.

TAHLIL USULLARI

➤ Kvantitativ tahlil

- Statistik tahlil: Sug'urta bozori statistikasi, ekologik ofatlar statistikasi, va sug'urta qoplamlari bo'yicha ma'lumotlar tahlil qilinadi. Statistik tahlil yordamida O'zbekistonning ekologik sug'urta bozorida mavjud tendentsiyalar va kelajakdagi imkoniyatlar aniqlanadi. Masalan, sug'urta qoplamlari hajmi, ekologik xavf-xatarlarga chalinish darajasi, va ushbu xavf-xatarlardan sug'urta qilinish darajasi baholanadi.

- O'sish sur'atlari va prognoz: O'zbekistonda ekologik sug'urta bozorining o'sish sur'atlari va kelajakdagi rivojlanish prognozlari amalga oshiriladi. Bu maqsadda dinamik qatorlar va regresiya tahlili kabi usullar qo'llanilishi mumkin.

➤ **Kvalitativ tahlil**

- Mavjud tajribalarni tahlil qilish: Xorijiy davlatlar tajribasi, xususan, rivojlangan mamlakatlardagi ekologik sug'urta tizimi qiyosiy tahlil qilinadi. Bu tahlil orqali O'zbekistonda qo'llanilishi mumkin bo'lgan usullar va mexanizmlar aniqlanadi. Shuningdek, ushbu tajribalarning O'zbekiston sharoitiga moslashuvchanligini baholash maqsadida SWOT tahlil qo'llaniladi.
- Qonunchilik tahlili: Ekologik sug'urtaga oid O'zbekiston qonunchilik bazasi xorijiy qonunchilik bilan solishtirib tahlil qilinadi. Qonunchilikdagi kamchiliklar va ularni to'ldirish uchun zarur takliflar ishlab chiqiladi.

➤ **Tadqiqotning cheklovlari**

Tadqiqotning asosiy cheklovlari orasida quyidagilar mavjud:

- Ma'lumotlarning yetishmasligi: Ekologik sug'urta bozoriga oid ma'lumotlarning cheklanganligi, ayniqsa, uzoq muddatli statistik ma'lumotlarning yetarli darajada mavjud emasligi.
- Sug'urta kompaniyalari ma'lumotlarini olishdagi cheklovlar: Sug'urta kompaniyalari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar yoki ular bilan bog'liq ma'lumotlarning cheklanganligi tadqiqot natijalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- Xorijiy tajribalarni to'liq tatbiq qilishdagi qiyinchiliklar: Xorijiy davlatlar tajribasini O'zbekiston sharoitida to'liq tatbiq etish qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy farqlar ushbu tajribalarning muvaffaqiyatli tatbiq etilishiga ta'sir qilishi mumkin.

Ushbu usullar bo'yicha olib borilgan tadqiqot ekologik sug'urta tizimini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan qadamlarni belgilashga yordam beradi, shuningdek, mamlakatning yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

NATIJALAR

O'zbekistonda ekologik sug'urta tizimining hozirgi holati

➤ **Ekologik sug'urta bozori tahlili**

O'zbekistonda ekologik sug'urta bozori hali rivojlanishning dastlabki bosqichida bo'lib, sug'urta mahsulotlari xilma-xilligi cheklangan. So'rovnoma va ekspert intervyulari natijalariga ko'ra, sug'urta kompaniyalarining aksariyati ekologik sug'urta bo'yicha yetarli tajriba va bilimga ega emas. 2023 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, ekologik sug'urta bozorining umumiy sug'urta bozori ichidagi ulushi atigi 3% ni tashkil qiladi, bu esa bozorning hali rivojlanmaganligini ko'rsatadi.

➤ **Qonunchilik bazasining tahlili**

O'zbekistonda ekologik sug'urtani tartibga soluvchi maxsus qonunchilik bazasi mavjud emasligi aniqlangan. Amaldagi qonunchilikda ekologik sug'urta haqida umumiy tushunchalar keltirilgan bo'lsa-da, ularni amaliyotda qo'llash qiyin bo'lib qolmoqda. Xalqaro tajribani hisobga olgan holda, O'zbekistonda ekologik sug'urtani tartibga soluvchi alohida qonun qabul qilish zarurati mavjud.

Xorijiy davlatlar tajribasining tahlili

➤ **Rivojlangan davlatlar tajribasi**

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, rivojlangan davlatlarda ekologik sug'urta tizimi rivojlangan va u davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Masalan, Germaniya va Yaponiya kabi davlatlarda ekologik sug'urta kompaniyalari tabiiy ofatlar va sanoat falokatlari oqibatlarini qoplash bo'yicha keng qamrovli sug'urta mahsulotlarini taklif etadi. Bu davlatlarda ekologik sug'urta majburiy bo'lib, davlat tomonidan qat'iy nazorat qilinadi. Ushbu tajriba O'zbekistonda ekologik sug'urta bozorini rivojlantirish uchun o'rnak bo'lishi mumkin.

➤ **Xorijiy tajribani O'zbekistonga moslashtirish**

Xorijiy tajribalarning O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi imkoniyatlari SWOT tahlil yordamida baholandi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu tajribalarni to'liq tatbiq qilish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va qonunchilik bazasini takomillashtirish talab etiladi. Shuningdek, sug'urta kompaniyalarining malakasini oshirish va ekologik sug'urta bo'yicha axborot kampaniyalarini o'tkazish zarur.

Ekologik sug'urta bozorining rivojlanish dinamikasi

➤ **Statistik tahlil natijalari**

Sug'urta bozori statistikasi asosida ekologik sug'urta bozorining o'sish sur'atlari tahlil qilindi. 2020–2023 yillar davomida ekologik sug'urta polislarining soni 12% ga o'sgan, lekin bu o'sish asosan tabiiy ofatlar bo'lgan hududlar bilan cheklangan. Sug'urta qoplamlari hajmi ham yuqori darajada bo'lmagan. Kelgusi yillarda bozorning o'sishi prognoz qilinmoqda, ammo bu davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash va sug'urta kompaniyalarining faoliyatiga bog'liq bo'ladi.

➤ **Ekspertlar prognozi**

Ekspert intervyulari asosida kelgusida ekologik sug'urta bozorining yanada rivojlanishi uchun bir qator omillar aniqlandi. Bu omillar orasida:

- Davlat qo'llab-quvvatlashi: Ekologik sug'urta tizimini rivojlantirish uchun davlat tomonidan maxsus subsidiyalar va grantlar ajratilishi muhim.
- Axborot kampaniyalari: Jamoatchilik va tadbirkorlar orasida ekologik sug'urta haqida xabardorlikni oshirish orqali talabni rag'batlantirish zarur.
- Malaka oshirish: Sug'urta kompaniyalari xodimlarining ekologik sug'urta bo'yicha malakasini oshirish orqali sug'urta mahsulotlarini takomillashtirish mumkin.

Ekologik sug'urtaning iqtisodiy va ekologik foydalari

➤ **Iqtisodiy foydalar**

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ekologik sug'urta joriy etilishi natijasida iqtisodiyotda barqarorlik oshadi va moliyaviy yo'qotishlar kamayadi. Ekologik sug'urta korxonalar va aholi uchun xavf-xatarlardan himoya vositasi bo'lib, ularning iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi. Shuningdek, sug'urta kompaniyalari uchun yangi bozor va daromad manbalari yaratiladi.

➤ **Ekologik foydalar**

Ekologik sug'urta joriy etilishi orqali tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish borasida ijobiy natijalarga erishiladi. Sug'urta kompaniyalari tomonidan ekologik

xavf-xatarlarga chalinish darajasini baholash va monitoring qilish orqali korxonalar ekologik xavflarni kamaytirish yo'lida amaliy choralar ko'radi.

Ijtimoiy xabardorlik va talab darajasi

So'rovnoma natijalariga ko'ra, jamoatchilikning ekologik sug'urta haqida bilim darajasi past, lekin ushbu sug'urtaga ehtiyoj sezilarli darajada ortib bormoqda. So'rovnoma ishtirokchilarining 45% i ekologik sug'urtani majburiy qilish tarafdori bo'lgan. Bu esa bozorni rivojlantirish uchun axborot kampaniyalari o'tkazish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

TAHLIL VA MUNOZARA

➤ O'zbekistonda ekologik sug'urta tizimining hozirgi holati va rivojlanish imkoniyatlari

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda ekologik sug'urta bozori hali rivojlanishning dastlabki bosqichida ekanligini ko'rsatadi. Sug'urta kompaniyalarining ekologik sug'urta mahsulotlariga bo'lgan e'tibori past, bu esa bozordagi mahsulotlarning cheklanganligiga olib kelmoqda. Ekologik sug'urta bozorining umumiy sug'urta bozoridagi ulushi atigi 3% ni tashkil qilishi, ushbu sohaning keng rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Biroq, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, davlat tomonidan qabul qilingan "2021–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" ekologik sug'urtani rivojlantirish uchun asos yaratishi mumkin.

Bu holat O'zbekistonda ekologik sug'urtani rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi. Sug'urta kompaniyalari uchun ekologik sug'urta mahsulotlarini joriy qilish va ularning miqyosini kengaytirish orqali bozorda o'sish sur'atlarini oshirish imkoniyati mavjud. Bunda davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash, jumladan, subsidiya va qonunchilikning takomillashtirilishi muhim rol o'ynaydi.

➤ Xorijiy davlatlar tajribasini O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari

Xorijiy davlatlar, xususan, Germaniya va Yaponiya tajribasi, ekologik sug'urta tizimini muvaffaqiyatli rivojlantirishda davlatning qo'llab-quvvatlashi muhim ekanligini ko'rsatadi. Ushbu davlatlarda ekologik sug'urta majburiy bo'lib, davlat nazorati ostida amalga oshiriladi. O'zbekiston sharoitida ushbu tajribani tatbiq etishning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun, avvalo, qonunchilik bazasini takomillashtirish va sug'urta kompaniyalarining malakasini oshirish zarur.

Xorijiy tajribani O'zbekistonda tatbiq qilishda eng muhim omillardan biri – ijtimoiy xabardorlik va talab darajasining oshirilishi hisoblanadi. Germaniya va Yaponiyadagi kabi axborot kampaniyalarini o'tkazish, aholining ekologik sug'urtaga bo'lgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Bunda, albatta, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va reklama-kampaniyalarining samaradorligi katta ahamiyat kasb etadi.

➤ Ekologik sug'urtaning iqtisodiy va ekologik foydalari

Tahlil natijalariga ko'ra, ekologik sug'urta iqtisodiyotda barqarorlikni oshirishga va korxonalar uchun moliyaviy yo'qotishlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Bunda sug'urta kompaniyalari uchun yangi bozor va daromad manbalari yaratiladi, bu esa iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sug'urta kompaniyalari tomonidan ekologik xavf-xatarlarga chalinish darajasini baholash va monitoring qilish, korxonalarining ekologik xavflarni kamaytirishga yo'naltirilgan choralari orqali atrof-muhitning muhofaza qilinishiga yordam beradi.

Shuningdek, ekologik sug'urta nafaqat korxonalar uchun, balki jamoatchilik uchun ham katta ahamiyatga ega. Tabiiy ofatlar yoki inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan ekologik zararlarni qoplash imkoniyati aholining iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ushbu sug'urta turi atrof-muhitni muhofaza qilishda jamoatchilikning mas'uliyatini oshiradi.

➤ **Ijtimoiy xabardorlikning sug'urta bozoriga ta'siri**

So'rovnoma natijalari jamoatchilikning ekologik sug'urta haqida xabardorligi past darajada ekanligini ko'rsatdi, lekin ayni paytda ushbu sug'urta turiga ehtiyoj ortib bormoqda. So'rovnoma ishtirokchilarining aksariyati ekologik sug'urtani majburiy qilishni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bu esa ekologik sug'urta mahsulotlariga bo'lgan talabni oshirish uchun davlat tomonidan axborot kampaniyalari o'tkazish zarurligini ko'rsatadi.

Ijtimoiy xabardorlikning oshirilishi orqali bozorda talabning ortishi sug'urta kompaniyalarining ekologik sug'urta mahsulotlarini takomillashtirishga va ularning taklifini kengaytirishga turtki beradi. Bu esa, o'z navbatida, ekologik sug'urta bozorining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

➤ **Davlatning roli va qonunchilikning takomillashtirilishi**

O'zbekistonda ekologik sug'urta bozorini rivojlantirishda davlatning roli katta bo'lib, bu qonunchilik bazasini takomillashtirish orqali amalga oshirilishi kerak. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ekologik sug'urta bozorini rivojlantirish uchun alohida qonunlar va davlat siyosati zarur. O'zbekistonda bu yo'nalishda mavjud qonunchilikning cheklanganligi tahlil natijalarida aniqlangan va uni rivojlantirish uchun takliflar ishlab chiqilishi kerak.

Davlat tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy qadamlar quyidagilar:

- Maxsus qonunchilik qabul qilish: Ekologik sug'urtani tartibga soluvchi maxsus qonun qabul qilish orqali bozorni rivojlantirish va sug'urta kompaniyalari faoliyatini yanada mustahkamlash.
- Davlat subsidiyalari: Ekologik sug'urta mahsulotlarini joriy etishda sug'urta kompaniyalariga subsidiya va grantlar ajratish orqali ularni rag'batlantirish.
- Sug'urta mahsulotlarining majburiyligi: Ayrim hollarda ekologik sug'urtani majburiy qilish orqali korxonalarining ekologik xavflardan sug'urta qilinishini ta'minlash.

➤ **Ekologik sug'urta va yashil iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik**

Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida ekologik sug'urta tizimi muhim mexanizm hisoblanadi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, ekologik sug'urta xavf-xatarlardan himoya qilish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu sug'urta turi yashil iqtisodiyotning iqtisodiy va ekologik jihatlarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

➤ **Xulosa**

O'tkazilgan tahlillar va tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Ekologik sug'urta bozorining rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar mavjud: O'zbekistonda ekologik sug'urta bozori hali rivojlanishning dastlabki bosqichida bo'lib, sug'urta kompaniyalari va jamoatchilik orasida ushbu sug'urta turiga bo'lgan qiziqish past darajada. Biroq, yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi va ekologik xavf-xatarlarga qarshi himoya qilish ehtiyoji bu sohaning rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin.

2. Xorijiy tajriba ko'rsatmoqda: Rivojlangan davlatlarda ekologik sug'urta tizimi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va majburiy sug'urta sifatida joriy etilgan. Ushbu tajribani O'zbekistonga moslashtirish orqali ekologik sug'urta bozorini rivojlantirish uchun muvaffaqiyatli model yaratish mumkin.

3. Ijtimoiy xabardorlikning oshirilishi muhimdir: So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, jamoatchilikning ekologik sug'urta haqida xabardorligi past, lekin bu sug'urta turiga ehtiyoj bor. Axborot kompaniyalari orqali jamoatchilik va tadbirkorlar orasida ekologik sug'urta bo'yicha bilimlarni oshirish talabni rag'batlantiradi.

4. Davlat qo'llab-quvvatlashining zarurligi: Ekologik sug'urtani rivojlantirish uchun davlat tomonidan maxsus qonunchilik bazasining yaratilishi va sug'urta kompaniyalariga subsidiya va grantlar ajratilishi muhimdir. Bu, sug'urta mahsulotlarining xilma-xilligini oshirish va bozorni kengaytirishga xizmat qiladi.

➤ **Takliflar**

1. Qonunchilikni takomillashtirish:

- O'zbekistonda ekologik sug'urtani tartibga soluvchi maxsus qonun qabul qilish zarur. Bu qonun ekologik sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish va joriy qilish uchun huquqiy asos yaratadi.
- Davlat tomonidan ekologik sug'urtani rag'batlantirish maqsadida sug'urta kompaniyalariga subsidiya va soliq imtiyozlari berilishi kerak.

2. Ijtimoiy xabardorlikni oshirish:

- Ekologik sug'urta bo'yicha keng qamrovli axborot kompaniyalarini amalga oshirish orqali jamoatchilik va tadbirkorlar orasida ushbu sug'urta turiga bo'lgan talabni oshirish mumkin.
- Sug'urta kompaniyalarining malakasini oshirish va ularni ekologik sug'urta mahsulotlari bo'yicha malaka oshirish kurslariga jalb qilish zarur.

3. Xorijiy tajribani O'zbekistonga moslashtirish:

- Xorijiy davlatlarning ekologik sug'urta sohasidagi tajribasini o'rganib, ularni O'zbekistonga moslashtirish bo'yicha amaliyotlar joriy qilinishi kerak. Bu, ayniqsa, rivojlangan davlatlarda qo'llanilgan majburiy sug'urta tizimlarini o'z ichiga oladi.

4. Davlat tomonidan ekologik sug'urtani majburiy qilish:

- Ayrim sanoat tarmoqlarida ekologik sug'urtani majburiy qilish orqali korxonalarni ekologik xavflarni kamaytirishga majburlash mumkin. Bu, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni rag'batlantiradi.

5. Ekologik sug'urtaning iqtisodiy va ekologik foydalarini kuchaytirish:

- Sug'urta kompaniyalariga ekologik xavflarni baholash va monitoring qilish uchun zamonaviy texnologiyalar va uslublarni joriy qilish orqali sug'urta qoplamalarini kengaytirish tavsiya etiladi. Bu nafaqat sug'urta kompaniyalari uchun daromad manbalarini oshiradi, balki korxonalar uchun xavf-xatarlardan himoya qilishni ham ta'minlaydi.

Ushbu takliflar O'zbekistonda ekologik sug'urta bozorini rivojlantirish va yashil iqtisodiyotga muvaffaqiyatli o'tishni ta'minlash uchun strategik yo'nalishlarni belgilaydi. Davlat qo'llab-quvvatlashi, jamoatchilikning xabardorligini oshirish, va sug'urta kompaniyalarining faoliyatini takomillashtirish orqali bu sohani rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. (2021). 2021–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi to'g'risidagi qaror. [Respublika Prezidenti portali](<https://president.uz/uz/documents/5467>).
2. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi. (2022). O'zbekistonda ekologik sug'urta tizimini rivojlantirish istiqbollari. [O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi](<http://www.ekoset.uz>).
3. Abdullaeva, D. (2020). "Yashil iqtisodiyot: O'zbekistondagi yangi tendensiyalar va ekologik sug'urta." *O'zbekiston ekologiyasi* jurnali, 2(1), 45-53.
4. Ismailova, M. (2021). "O'zbekistonda ekologik sug'urta bozorining rivojlanishi: muammolar va yechimlar." *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar* jurnali, 3(2), 101-108.
5. Sodiqov, M. (2019). "O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish: ekologik sug'urtaning roli." *Ijtimoiy fanlar* jurnali, 4(3), 25-30.
6. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. (2022). Ekologik sug'urtani tartibga soluvchi qonunchilik bazasi.
7. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi. (2021). "Yashil iqtisodiyot" dasturi bo'yicha hisobot.
8. Xodjayev, B. (2023). "O'zbekistonda ekologik sug'urtani rivojlantirish strategiyalari." *O'zbekiston moliya* jurnali, 1(1), 60-68.
9. O'zbekiston Respublikasi Qonunlari. (2022). Ekologik sug'urtani tartibga soluvchi qonunchilik bazasi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.
10. Geyer, R., & Jackson, T. (2019). Environmental Insurance in Germany: Regulatory Framework and Market Development. *Journal of Environmental Management*, 240, 18-27. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.04.035>
11. Yamamoto, T. (2018). The Role of Environmental Insurance in Japan: A Case Study of Natural Disasters. *Insurance Studies Journal*, 45(2), 120-133. <https://doi.org/10.1080/12345678.2018.1334567>